

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

¹Koło Naukowe przy Zakładzie Żywienia Człowieka²Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

e-mail: w.gwiozdzik@wp.pl

ZACHOWANIA ŻYWIENIOWE OSÓB ZE STWIERDZONYM ZESPOŁEM JELITA DRAŻLIWEGO

NUTRITIONAL BEHAVIOR OF PEOPLE WITH DIAGNOSED IRRITABLE BOWEL SYNDROME

ABSTRACT

Irritable bowel syndrome belongs to the functional disorders of the digestive system, and the main symptoms of this disease are pain associated with evacuation and diarrhea, constipation or diarrheas interchangeable with constipations depending on the form. It is a affliction that negatively affects the quality and comfort of life of the patient, so it is important to buffering the symptoms or completely eliminate them.

The aim of the study was to assess the nutritional behavior of people with diagnosed irritable bowel syndrome. The survey was carried out anonymously using a proprietary survey among internet users who are belonging to support groups on one of the social networking sites. The study group consisted of 144 people. Respondents were asked to answer questions about age, sex, height and weight, education, and were asked about the rough date of diagnosis of irritable bowel syndrome and the existing form of IBS. The next questions concerned the methods used to ease on IBS symptoms, the amount and frequency of meals and liquids consumed, the type of heat treatment, supplements used, the type of fat consumed, and the frequency of consumption of certain food products.

Based on the analysis, it was shown that people diagnosed with irritable bowel syndrome mostly knew and used ways to relieve IBS symptoms. The number and frequency of meals, types of fat and heat treatment techniques used were in line with the recommendations. Subjects drank too little fluid. The relationship between the parameters studied and some eating behaviors has been demonstrated.

Patients diagnosed with irritable bowel syndrome mostly present nutritional behaviors in line with the recommendations in this disease entity, however, further work on the nutritional education of these people is necessary.

KEY WORDS: irritable bowel syndrome, diarrhea, constipation, eating behaviors.

STRESZCZENIE

Zespół jelita drażliwego należy do czynnościowych zaburzeń układu pokarmowego, a główne objawy tego schorzenia to bóle związane z wypróżnieniami oraz biegunki, zaparcia lub biegunki zamiennie z zaparciami w zależności od występującej postaci. Jest to schorzenie, które negatywnie wpływa na jakość i komfort życia chorego, dlatego ważne jest łagodzenie objawów lub ich całkowite zniesienie.

Celem pracy była ocena zachowań żywieniowych osób ze stwierdzonym zespołem jelita drażliwego. Badanie przeprowadzono anonimowo za pomocą autorskiej ankiety wśród internautów należących do grup wsparcia na jednym z portali społecznościowych. Grupę badaną stanowiły 144 osoby. Respondenci zostali poproszeni o odpowiedzi na pytania dotyczące wieku, płci, wysokości i masy ciała a także zapytano ich o orientacyjny termin diagnozy zespołu jelita drażliwego oraz występującą postać IBS. Kolejne pytania dotyczyły stoso-

wanych sposobów łagodzenia objawów IBS, ilości i częstotliwości spożywanych posiłków, ilości wypijanych płynów, rodzaju obróbki termicznej, stosowanych suplementów, rodzaju spożywanego tłuszczu.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że osoby ze zdiagnozowanym zespołem jelita drażliwego w większości znały i stosowały sposoby łagodzenia objawów IBS. Ilość i częstotliwość spożywania posiłków oraz stosowane rodzaje tłuszczu i techniki obróbki termicznej przez badanych były zgodne z zaleceniami. Badani wypijali zbyt małą ilość płynów. Wykazano zależność pomiędzy badanymi parametrami a niektórymi zachowaniami żywieniowymi.

Pacjenci ze zdiagnozowanym zespołem jelita drażliwego w większości prezentują zachowania żywieniowe zgodne z zaleceniami w tej jednostce chorobowej, jednak konieczna jest dalsza praca nad edukacją żywieniową tych osób.

SŁOWA KLUCZOWE: zespół jelita drażliwego, biegunki, zaparcia, zachowania żywieniowe.

WSTĘP

Prawidłowe nawyki żywieniowe i zachowania prozdrowotne mają nieoceniony wpływ na zdrowie człowieka. Odpowiednie żywienie i ogólnie pojęta higiena stylu życia są fundamentem utrzymywania organizmu w możliwie najlepszej kondycji psychicznej i fizycznej. Zaniedbania w tym zakresie stanowią jedną z przyczyn zaburzeń w stanie zdrowia, które ujawniają się często dużo wcześniej, niż dopiero w wieku starszym (Walentukiewicz et al., 2014). Zalecenia żywieniowe odpowiednie dla zdrowych ludzi różnią się od diet rekomendowanych w określonych jednostkach chorobowych. Stosowanie się do zaleceń żywieniowych w wielu przypadkach jest kluczowe dla zachowania dobrego samopoczucia, poprawy jakości życia, a często nawet do całkowitego wyciszenia objawów poszczególnych chorób (Pietrzak et al., 2018).

Zespół jelita drażliwego, w skrócie IBS (ang. Irritable Bowel Syndrome), zwany również zespołem jelita nadwrażliwego, to nawracające zaburzenia czynności jelit o charakterze przewlekłym. Do ich głównych objawów należą: bóle związane z wypróżnieniami oraz zaburzony rytm oddawania stolca lub zmiany jego konsystencji (Pietrzak et al., 2018).

Przyczyny zespołu jelita drażliwego są złożone, a rozwój i postępowanie dolegliwości z nim związanych to efekt współwystępowania czynników patofizjologicznych i psychospołecznych oraz uwarunkowań środowiskowych i genetycznych. Główną rolę odgrywają takie czynniki patogenetyczne, jak: nieprawidłowa motoryka przewodu pokarmowego, nadwrażliwość trzewna, dysregulacja na poziomie ośrodkowego

układu nerwowego, zaburzenia na osi jelitowo-mózgowej oraz zaburzenia funkcji immunologicznych błony śluzowej jelita, natomiast dodatkowe występowanie takich czynników jak np. zaburzenia psychiczne, traumatyczne przeżycia czy nawet stresujące okoliczności wzmagają występujące objawy (Pietrzak et al., 2018; Orzechowska et al., 2010).

Rozpoznanie IBS często nie jest proste, gdyż wymaga różnicowania z innymi schorzeniami. U osób z zespołem jelita drażliwego często obserwuje się objawy, które niekoniecznie są związane z układem pokarmowym. Nie mają one wartości diagnostycznych w rozpoznaniu IBS, ale mogą powodować problemy w zdiagnozowaniu tej choroby poprzez zaburzenie jej obrazu klinicznego. Do takich objawów należą m.in. senność, pogorszenie stanu skóry, problemy z oddawaniem moczu (np. zbyt częste i nagłe lub nocne), bóle pleców w odcinku lędźwiowym, bóle głowy. U kobiet IBS może również stanowić przyczynę zaburzeń miesiączkowania oraz dyspareunii (Pietrzak et al., 2018).

Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, rozpoznanie zespołu jelita nadwrażliwego powinno opierać się na Kryteriach Rzymskich IV. Kryteria te obejmują występowanie nawracającego bólu brzucha średnio co najmniej raz w tygodniu w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Ból ten musi spełniać przynajmniej dwa z następujących kryteriów: jest związany z defekacją; jest związany ze zmianą częstotliwości stolca; jest związany ze zmianą formy (wyglądu) stolca. Dodatkowo objawy muszą się pojawić przynajmniej 6 miesięcy przed diagnozą (Lacy et al., 2016). Podsumowując,

kryteria diagnostyczne zespołu jelita drażliwego opierają się na aktywności, przewlekłości i częstotliwości charakterystycznych dla tej choroby objawów, a prawidłowa diagnoza wymaga wykluczenia innych schorzeń powodujących podobne objawy, takich jak np. nowotwory czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Wyróżnia się cztery podtypy IBS. Należą do nich: IBS z dominującym zaparciem (IBS-C), IBS z dominującą biegunką (IBS-D), IBS ze zmiennym rytmem wypróżnień (IBS-M) oraz niesklasyfikowana postać IBS (IBS-U) (Pietrzak et al., 2018).

Poszczególne podtypy są diagnozowane na podstawie najczęściej występujących objawów. W postaci IBS-C większość objawów sprowadza się do zaparcí, natomiast w postaci IBS-D głównym źródłem dyskomfortu są biegunki. W postaci IBS-M biegunki i zaparcia występują naprzemiennie, średnio w podziale 50:50. Postać IBS-U diagnozuje się, gdy zespół jelita drażliwego nie przyjmuje żadnej typowej postaci spośród poprzednich trzech (Pietrzak et al., 2018; Lacy et al., 2016).

Zespół jelita drażliwego jest schorzeniem, które nie niesie za sobą poważnych powikłań ani nie wpływa na długość życia chorego, jednak może w znaczącym stopniu negatywnie wpływać na komfort i jakość jego codziennego życia, dlatego ważne jest łagodzenie objawów lub ich całkowite zniesienie (Zelowski et al., 2013). Terapia zespołu jelita drażliwego obejmuje zarówno sposoby farmakologiczne, jak i pozafarmakologiczne, do których należą: specjalna dieta, suplementacja, łagodzenie stresu, a także aktywność fizyczna (Pietrzak et al., 2018). Badania sugerują, iż najbardziej skuteczną dietą leczniczą w IBS, niezależnie od występującej postaci, jest dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów, czyli lowFODMAP (ang. fermentable oligo-, di-, and monosaccharides and polyols) (Gumiela, 2020; Varjú et al., 2017; Halmos et al., 2014). Dieta ta, stosowana ściśle według zaleceń oraz pod kontrolą wykwalifikowanego dietetyka, jest uznawana za bezpieczną, jednak podkreśla się potrzebę dalszych badań (Bellini et al., 2020; Schumann et al., 2018; Marsh, Eslick and Eslick, 2016; Mansueto et al., 2015).

Dieta L-FODMAP jest przeprowadzana

w dwóch fazach: eliminacji i reintrodukcji. W pierwszej fazie wyklucza się z jadłospisu produkty o dużej zawartości FODMAP na okres 6-8 tygodni. Ten etap diety jest restrykcyjny i ma na celu regenerację jelit, co skutkuje stosunkowo szybką poprawą samopoczucia i złagodzeniem objawów, takich jak wzdęcia czy bóle brzucha. W tej fazie całkowicie wyklucza się produkty o wysokiej zawartości FODMAP. W drugiej fazie następuje stopniowe wprowadzanie produktów wyeliminowanych w pierwszym okresie diety ze szczególną obserwacją ewentualnych objawów. Faza reintrodukcji trwa co najmniej 10 tygodni i ma na celu rozszerzenie jadłospisu z jednoczesnym testowaniem tolerancji organizmu na różne produkty spożywcze z wcześniej wyeliminowanej grupy. Zaleca się testowanie produktów zawierających określone rodzaje węglowodanów osobno, czyli np. w jednym tygodniu miód (będący źródłem fruktozy), a w następnym awokado (będące źródłem sorbitolu), zamiast testowania jabłka, które zawiera zarówno fruktozę, jak i sorbitol. W tym okresie bardzo ważna jest obserwacja objawów i notowanie produktów, które mimo przeprowadzanej diety nadal powodują dolegliwości. Dzięki temu możliwe jest ustalenie indywidualnej tolerancji na dawkę FODMAP w jadłospisie danego pacjenta. Po zakończeniu diety należy stopniowo wracać do sposobu żywienia prowadzonego przed rozpoczęciem L-FODMAP, uwzględniając indywidualną granicę tolerancji na dawkę węglowodanów fermentujących ustaloną w fazie reintrodukcji (Harvie et al., 2017; Whelan et al., 2018).

Dieta L-FODMAP jest dietą leczniczą, stosowaną w konkretnym celu, prowadzoną w określonych etapach i przedziałach czasowych. Eliminacja wielu produktów spożywczych sprawia, że ten model żywieniowy jest mało zróżnicowany, a przy nieprawidłowym zbilansowaniu może powodować niedobory żywieniowe, dlatego dieta L-FODMAP powinna być przeprowadzana zgodnie z zasadami i nie dłużej, niż jest to konieczne (Pawlak et al., 2017; Stolarczyk, 2015).

Popularne jest także stosowanie diet bezmlecznej lub bezglutenowej, warto jednak zaznaczyć, że nie ma naukowych przesłanek ku całkowitej eliminacji tych składników w terapii

IBS, za wyjątkiem współwystępowania celiakii, nietolerancji laktozy czy białek mleka (Adrych, 2018; Rymarczyk, Glück and Rogala, 2019). Warto jednak ograniczyć produkty zawierające laktozę, gdyż należy ona do FODMAP (Schumann et al., 2018).

W 2008 roku brytyjski Narodowy Instytut Zdrowia i Opieki opublikował rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne w zespole jelita nadwrażliwego, które były regularnie aktualizowane, aż do 2017 roku. Na ich łamach zostały przedstawione następujące wytyczne żywieniowe: należy dbać o regularność spożywania posiłków; należy pić co najmniej 2l płynów dziennie, przy czym ograniczyć spożycie kawy, herbaty, napojów gazowanych i alkoholu; pomocne może być ograniczenie spożycia żywności o wysokiej zawartości błonnika oraz skrobi opornej; sugeruje się ograniczenie świeżych owoców do 3 porcji dziennie (porcja powinna wynosić około 80 g); u osób z biegunką zaleca się unikanie sorbitolu; osobom ze wzdęciami zaleca się spożywanie owsa i siemienia lnianego (National Collaborating Centre for Nursing and Supportive Care, 2008).

W 2016 roku opublikowano badanie, którego celem było porównanie diety opartej na zmodyfikowanych wytycznych NICE z dietą o niskiej zawartości FODMAP w zakresie ogólnych i indywidualnych objawów u pacjentów z biegunkową postacią zespołu jelita drażliwego. W badaniu tym oba modele interwencji pozwoliły na złagodzenie objawów IBS-D u niemal połowy badanych, jednak dieta o niskiej zawartości FODMAP doprowadziła do znacznie większej poprawy indywidualnych objawów IBS, szczególnie bólu i wzdęć, w porównaniu z dietą opartą na wytycznych NICE (Eswaran et al., 2016).

Część terapii w zespole jelita drażliwego mogą stanowić suplementy diety, których stosowanie ma na celu poprawę jakości życia chorych poprzez łagodzenie objawów. Wedle aktualnych badań, warto wprowadzić je jako uzupełnienie leczenia, jednak nie ma wystarczających dowodów do sformułowania jednoznacznych rekomendacji w zakresie ich stosowania (Pietrzak et al., 2018).

Najlepiej przebadanym i stosunkowo bezpiecznym suplementem diety w zakresie skuteczności w IBS wydaje się być olejek z mięty

pieprzowej. Substancja ta wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, wpływa na relaksację mięśni gładkich, modulację czucia trzewnego oraz modulację zaburzeń psychosocjalnych. W badaniach z wykorzystaniem konkretnych preparatów olejku z mięty pieprzowej występowała dawka 180-225 mg, która jest uznawana za dużą (Alam et al., 2013; Cash et al., 2016). Zwraca się uwagę na fakt, iż po odstawieniu preparatu objawy powracały, jednak dotychczasowe badania nie są wystarczające, aby potwierdzić bezpieczeństwo długotrwałego stosowania. W związku z powyższym sugerowany czas stosowania preparatu wynosi 2-12 tygodni (Alam et al., 2013; Cash, Epstein and Shah, 2016).

Innym, szeroko przebadanym preparatem jest maślan sodu. Naturalnie powstaje on na skutek przekształcenia się kwasu masłowego, czyli krótkołańcuchowego kwasu tłuszczowego, będącego produktem fermentacji błonnika w jelicie grubym. Kwas masłowy ma działanie przeciwzapalne, odżywcze i regenerujące względem kolonocytów nabłonka jelitowego, dzięki czemu stanowi wsparcie prawidłowego funkcjonowania bariery jelitowej, a ponadto działa pozytywnie na wzrost kosmków jelitowych i poprawę perystaltyki jelit (Gałęcka et al., 2018). W wyniku modyfikacji diety oraz zaburzeń mikroflory jelitowej, w zespole jelita drażliwego może dochodzić do zmniejszenia produkcji kwasu masłowego przez bakterie bytujące w jelicie grubym, którego niedobór może przyczyniać się do nasilenia objawów choroby (Tarnowski et al., 2011). Wyniki badań sugerują, iż suplementacja maślanem sodu poprawia jakość życia chorych stosujących ten preparat jako uzupełnienie terapii, głównie poprzez zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz poprawę w zaburzeniach defekacji. Sugeruje się długotrwałą suplementację, trwającą co najmniej trzy miesiące (Borycka-Kiciak et al., 2017).

Skład mikrobiomu u osób z zespołem jelita drażliwego różni się od mikrobiomu osób zdrowych, a zaburzenia te mają bezpośredni wpływ na inne mechanizmy patogenetyczne IBS. U chorych z tym zespołem obserwuje się m.in. zmniejszenie ilości pałeczek kwasu mlekowego *Lactobacillus* oraz bakterii rodzaju *Bifidobacterium* przy jednoczesnym zwiększeniu ilości bakterii rodzaju *Escherichia coli*, *Streptococcus* czy

Clostridium spp. Zachodzi również zaburzenie proporcji między bakteriami rodzaju *Bacteroidetes* a *Firmicutes* (Simreń et al., 2013). U osób z zespołem jelita nadwrażliwego zauważono również częstsze występowanie SIBO, czyli przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego, powiązane głównie z płcią żeńską, starszym wiekiem, a także biegunkową postacią IBS (Chen et al., 2018).

Probiotyki, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, są to żywe drobnoustroje, które podane w odpowiedniej ilości wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza. Aktualne stanowisko autorów rekomendacji terapeutycznych w zespole jelita drażliwego wskazuje, iż można stosować probiotyki w leczeniu chorych z IBS, jednak skuteczność łagodzenia objawów zależy od odpowiedniego doboru poszczególnych szczepów (Pietrzak et al., 2018). Wśród najlepiej przebadanych pod tym kątem wyróżnia się: *Bifidobacterium infantis* 35624, *Escherichia coli* DSM17252 oraz *Lacidobacillus plantarum* 299v, gdzie zauważono istotną statystycznie poprawę, a także *Bifidobacterium bifidum* MIMBb75, *Bifidobacterium lactis* oraz *Lactobacillus acidophilus* SDC 2012, 2013, przy stosowaniu których następowała istotna statystycznie poprawa jakości życia i zmniejszenie bólu (Pietrzak et al., 2018). Możliwość regulowania składu mikroflory jelitowej stanowi jeden z elementów terapii, jednak z uwagi na wciąż zbyt małą ilość badań w tym kierunku oraz ryzyko efektów niepożądanych zaleca się ostrożne i przemyślane wprowadzanie probiotyków do leczenia zespołu jelita nadwrażliwego (Dworzański et al., 2018).

U chorych z zespołem jelita drażliwego często wprowadza się leczenie farmakologiczne w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych oraz ogólnej poprawy samopoczucia, a co za tym idzie, ułatwienia choremu funkcjonowania każdego dnia w społeczeństwie mimo uciążliwej choroby. Do leków stosowanych we wszystkich postaciach IBS należą leki z grupy rozkurczowych i przeciwdepresyjnych. Leki rozkurczowe mają na celu poprawić jakość życia chorego, a żeby to osiągnąć sugeruje się stosowanie konkretnych preparatów przebadanych pod kątem skuteczności w IBS. Leki przeciwdepresyjne stosuje się u osób ze współistniejącymi zaburzeniami emocjonalnymi, np. depresją czy zaburzeniami nas-

troju. Rekomenduje się wprowadzenie do terapii trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (TLPD) lub selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI). Mają one na celu zmniejszenie objawów ogółem (Pietrzak et al., 2018).

W przypadku postaci IBS z dominującym zaparciem stosuje się preparaty glikolu polietylenowego, które mają pozytywnie wpływać na zmniejszenie nasilenia zaparcia poprzez działanie przeczyszczające (Awad and Camacho, 2010). U chorych z dominującą biegunką zaleca się natomiast stosowanie loperamidu w celu łagodzenia biegunki. Zarówno preparaty glikolu polietylenowego, jak i loperamid nie są oceniane jako skuteczne w łagodzeniu objawów ogółem, ale spełniają swoją pomocniczą rolę, działając doraźnie w łagodzeniu konkretnych objawów choroby. Do przebadanych leków na polskim rynku należy także ryfaksymina alfa, którą stosuje się w postaciach IBS z dominującą biegunką, mieszanej i niesklasyfikowanej. Rekomenduje się 14-dniową terapię powtarzaną cyklicznie, a jej działanie opiera się na przywróceniu prawidłowego składu mikrobioty jelitowej (Menees et al., 2012; Lembo et al., 2016). Kluczowe dla skuteczności i bezpieczeństwa leczenia jest stosowanie konkretnych, dobrze przebadanych preparatów z poszczególnych grup leków rekomendowanych w leczeniu IBS. Połączenie postępowania farmakologicznego i niefarmakologicznego może przynieść pozytywne efekty w łagodzeniu objawów charakterystycznych w zespole jelita nadwrażliwego (Pietrzak et al., 2018).

Celem pracy była ocena zachowań żywieniowych osób ze stwierdzonym zespołem jelita drażliwego z uwzględnieniem czasu trwania choroby, postaci IBS, wieku oraz wskaźnika BMI.

MATERIAŁ I METODY

Narzędziem badawczym była autorska, anonimowa ankieta stworzona na potrzeby badania, ankieta została poddana walidacji. Respondenci zostali poproszeni o odpowiedzi na pytania dotyczące wieku, płci, wysokości i masy ciała, wykształcenia, a także orientacyjny termin diagnozy zespołu jelita drażliwego oraz występującą

postać IBS. Pytania dotyczyły stosowanych sposobów łagodzenia objawów IBS, ilości i częstotliwości spożywanych posiłków, ilości wypijanych płynów, rodzaju obróbki termicznej, stosowanych suplementów oraz rodzaju spożywanego tłuszczu.

Kryterium wyłączenia z badania był deklarowany brak diagnozy lekarskiej w zakresie zespołu jelita drażliwego. Niewskazanie odpowiedzi na pytanie "Kiedy zdiagnozowano u Pana/Pani zespół jelita drażliwego?" lub udzielenie odpowiedzi "Nie zdiagnozowano" było równoznaczne z wykluczeniem wypełnionego formularza z badania. Analizę przeprowadzono na podstawie odpowiedzi ze 144 ankiet. Badanych podzielono na cztery grupy:

- w zależności od występującej postaci IBS (z dominującym zaparciem, z dominującą biegunką, ze zmiennym rytmem wypróżnień oraz postać niesklasyfikowana),
- w zależności od czasu trwania choroby od momentu diagnozy (>2 lata, 1-2 lata, 6-12 miesięcy, 1-6 miesięcy),
- w zależności od wieku (poniżej 18 roku życia, między 18 a 26 rokiem życia, między 26 a 35 rokiem życia, między 35 a 50 rokiem życia, powyżej 50 roku życia),
- w zależności od wskaźnika BMI (kg/m^2) (niedowaga, prawidłowy, nadwaga, otyłość). Do interpretacji wskaźnika BMI przyjęto zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, 2015).

Zachowania żywieniowe, takie jak stosowane sposoby łagodzenia objawów IBS, stosowanie suplementów i probiotyków przeanalizowano w zależności od występującej postaci IBS i czasu trwania choroby od momentu diagnozy, natomiast ilość wypijanych płynów w ciągu dnia, ilość spożywanych posiłków, długość przerw między posiłkami, sposoby obróbki termicznej oraz rodzaj spożywanego tłuszczu przeanalizowano w zależności od wieku oraz w zależności od wskaźnika BMI. Oceny zachowań żywieniowych dokonano na podstawie porównania z aktualnymi wynikami badań naukowych, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb w tej jednostce chorobowej.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od grudnia 2019 roku do kwietnia 2020 roku. Ankieta została opublikowana w grupach wspar-

cia dla osób z zespołem jelita drażliwego na jednym z popularnych portali społecznościowych.

Wyniki statystyczne i graficzne opracowano w programie Microsoft Excel, natomiast analizę statystyczną przeprowadzono w programie Statistica 13.3. Za pomocą programu dokonano oceny siły związku między poszczególnymi zmiennymi. W tym celu wykorzystano współczynnik Tau Kendalla (dla zmiennych porządkowych) oraz współczynnik korelacji V-Cramera (dla zmiennych nominalnych). Za poziom istotności statystycznej uznano $p < 0,05$.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Zdecydowaną większość ankietowanych stanowiły kobiety (93,8%), co odpowiada klinice zespołu jelita drażliwego, występującego częściej u kobiet niż u mężczyzn. Najliczniejszą grupę stanowili badani w przedziale wiekowym między 18 a 26 rokiem życia (43,1%). Najmniejszą liczebnością charakteryzowały się osoby poniżej 18 roku życia (1,4%) oraz powyżej 50 roku życia (2,8%). Masa ciała znacznej liczby badanych mieściła się w granicach normy ($n=95$), u części badanych sklasyfikowano niedowagę ($n=23$), a jedynie u 7 osób występowała otyłość. Najliczniejszą grupę, gdyż niemal połowę badanych stanowiły osoby, które zmagaly się z zespołem jelita drażliwego dłużej niż 2 lata (47,2%). Większość osób biorących udział w badaniu, deklarowało postać ze zmiennym rytmem wypróżnień (35,4%) oraz z dominującą biegunką (34,7%). Najmniej liczną grupę stanowiły osoby z niesklasyfikowaną postacią IBS (9,7%).

Ankietowani zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie, w jaki sposób próbują łagodzić objawy zespołu jelita drażliwego. Wśród możliwych odpowiedzi znajdowały się: brak znajomości sposobów łagodzenia objawów IBS, stosowanie diety łatwo strawnej, stosowanie diety L-FODMAP, rezygnacja z glutenu lub laktozy, ograniczenie ilości posiłków, stosowanie leków lub suplementów oraz unikanie sytuacji stresowych. Badani mogli wskazać kilka odpowiedzi, a także mieli możliwość wskazania innych, stosowanych przez siebie sposobów. Większość badanych stosowała leki lub suplementy (54,9%), a prawie połowa zrezygnowała z glutenu lub laktozy (48,6%). Wielu respondentów wskazywało

Tabela 1. Podział badanych ze względu na: płeć, wiek, czas trwania choroby, postać zespołu jelita drażliwego oraz wskaźnik masy ciała.

Czynnik	n	%
Płeć		
Kobieta	135	93,8
Mężczyzna	9	6,3
Wiek		
<18 lat	2	1,4
18-26 lat	62	43,1
26-35 lat	41	28,5
35-50 lat	35	24,3
>50 lat	4	2,8
Wskaźnik masy ciała BMI		
niedowaga	23	16,0
prawidłowy	95	66,0
nadwaga	19	13,2
otyłość	7	4,9
Czas trwania choroby		
>2 lata	68	47,2
1-2 lata	25	17,4
1-6 miesięcy	21	14,6
6-12 miesięcy	30	20,8
Postać IBS		
niesklasyfikowana postać (IBS-U)	14	9,7
z dominującą biegunką (IBS-D)	50	34,7
z dominującym zaparciem (IBS-C)	29	20,1
ze zmiennym rytmem wypróżnień (IBS-M)	51	35,4

Tabela 2. Sposoby łagodzenia objawów IBS przez badanych.

W jaki sposób próbuje Pan/Pani łagodzić objawy IBS?	n	%
Nie znam sposobów na łagodzenie objawów IBS	5	3,5
Stosuję dietę łatwo strawną	60	41,7
Stosuję dietę L-FODMAP	58	40,3
Zrezygnowałem/am z glutenu i/lub laktozy	70	48,6
Staram się jeść jak najmniej posiłków	18	12,5
Stosuję leki i/lub suplementy	79	54,9
Staram się unikać sytuacji stresowych	58	40,3
Inne	14	9,7

także na stosowanie diety łatwo strawnej (41,7%) i L-FODMAP (40,3%) oraz unikanie sytuacji stresowych (40,3%). Jedynie 3,5% badanych nie znało sposobów na łagodzenie objawów IBS. Wśród innych stosowanych sposobów ankietowani wymieniali: dbanie o odpowiednią ilość snu, aktywność fizyczną, picie dużych ilości wody, unikanie pikantnych lub smażonych potraw oraz łagodzenie objawów poprzez unikanie produktów spożywczych, które spowodują objawy. Jedna osoba zadeklarowała, że przeszła na dietę Karniwora. Tabela 2 przedstawia dane liczbowe i procentowe odpowiedzi badanych na powyższe pytanie.

Analiza statystyczna stosowanych przez respondentów sposobów łagodzenia objawów IBS wykazała istotny statystycznie związek pomiędzy czasem trwania choroby a stosowaniem diety L-FODMAP ($p < 0,05$) o niskiej sile zależności. Podobna korelacja wystąpiła w przypadku postaci IBS badanych i braku znajomości sposobów łagodzenia objawów IBS oraz spożywania możliwie najmniejszej ilości posiłków. Wyniki analizy zostały przedstawione w tabeli 3.

Zdecydowana większość badanych stosuje bądź stosowała probiotyki, a jedynie niespełna 1/3 badanych nigdy nie stosowała probiotyków (28,5%). Po przeanalizowaniu odpowiedzi z

Tabela 3. Siła zależności oraz poziom istotności statystycznej pomiędzy stosowanymi przez badanych sposobami łagodzenia objawów IBS a wybranymi parametrami.

Badane parametry	Czas trwania choroby		Postać IBS	
	p	Vc	p	Vc
Sposoby łagodzenia objawów IBS				
Nie znam sposobów na łagodzenie objawów IBS	0,10	0,11	0,00	0,32
Stosuję dietę łatwo strawną	0,53	0,06	0,77	0,13
Stosuję dietę low FODMAP	0,01	0,21	0,71	0,04
Zrezygnowałem/am z glutenu i/lub laktozy	0,46	0,15	0,58	0,12
Staram się jeść jak najmniej posiłków	0,87	0,18	0,01	0,21
Stosuję leki/suplementy	1,00	0,06	0,65	0,05
Staram się unikać sytuacji stresowych	0,09	0,12	0,47	0,05

Tabela 4. Stosowanie probiotyków przez badanych z uwzględnieniem czasu trwania choroby i postaci IBS.

Badane czynniki		Czas trwania choroby				Postać IBS			
		1-6 miesiące	6-12 miesiące	1-2 lata	>2 lata	IBS-M	IBS-D	IBS-U	IBS-C
Czy stosuje Pan/Pani probiotyki?		Vc=0,12 p>0,05				Vc=0,11 p>0,05			
Tak	n	9	15	12	31	24	24	5	14
	%	42,9	50,0	48,0	45,6	47,1	48,0	35,7	48,3
Nie	n	9	6	8	18	13	16	3	9
	%	42,9	20,0	32,0	26,5	25,5	32,0	21,4	31,0
Stosowałem w przeszłości	n	3	9	5	19	14	10	6	6
	%	14,3	30,0	20,0	27,9	27,5	20,0	42,9	20,7

uwzględnieniem czasu trwania choroby i postaci IBS nie wykazano znaczących różnic w stosowaniu probiotyków wśród badanych pod kątem wymienionych czynników – udział odpowiedzi badanych jest na podobnym poziomie niezależnie od długości i postaci choroby. Wyniki wraz z udziałem procentowym odpowiedzi w obrębie danych grup zostały przedstawione w tabeli 4.

Ankietowanych zapytano o ilość wypijanych płynów w ciągu dnia. Określono, że należy wziąć pod uwagę: wodę, słabe napary herbaty, zioła, rozcieńczone soki. Dokonano podziału na następujące przedziały: poniżej 0,5l; między 0,5 a 1l; między 1 a 1,5l; między 1,5 a 2l; powyżej 2l. Najwięcej badanych deklaroowało, iż wypijali między 1 a 1,5l płynów (37,5%) i między 1,5 a 2l płynów (28,5%). Poniżej 0,5l płynów wypijało jedynie 2,1% ankietowanych.

We wszystkich grupach respondentów dominowało spożycie między 1 a 1,5l płynów dziennie, a największy odsetek występował w grupie respondentów z nadwagą (42,1%) oraz wśród osób powyżej 50 roku życia (75,0%) i między 26 a 35 rokiem życia (39%). Wyniki z procentowym ujęciem odpowiedzi w obrębie danych grup badanych przedstawiono w tabeli 5.

Kolejną kwestią, którą poddano analizie, była ilość posiłków spożywanych przez badanych w ciągu dnia oraz jak długie przerwy między

nimi występowały. Ilości posiłków podzielono na: między 1 a 2; między 3 a 4; między 5 a 6 oraz więcej niż 6. Przerwy między posiłkami wynosiły: 1-2 godziny, 3-4 godziny oraz więcej niż 5 godzin. Najwięcej badanych deklaroowało, że spożywa od 3 do 4 posiłków w ciągu dnia (66,7%), a przerwy między nimi wynosiły najczęściej 3-4 godziny (77,1%). Analiza statystyczna ilości posiłków spożywanych w ciągu dnia przez badanych z uwzględnieniem wieku oraz wskaźnika BMI nie wykazała istotnej zależności statystycznej pomiędzy tymi parametrami. Spożywanie od 1 do 2 posiłków dziennie najczęstsze było w grupie respondentów w przedziale wiekowym między 18 a 26 rokiem życia (11,3%) oraz w grupie respondentów z nadwagą (10,5%). We wszystkich przedziałach wiekowych najczęściej spożywano od 3 do 4 posiłków dziennie. Wyniki z procentowym ujęciem odpowiedzi w obrębie danych grup badanych przedstawiono w tabeli 6.

Analiza statystyczna długości przerw między posiłkami spożywanych przez badanych z uwzględnieniem wieku oraz wskaźnika BMI nie wykazała istotnej zależności statystycznej pomiędzy tymi parametrami. Odstęp od 3 do 4 godzin był najczęściej wskazywany w grupie badanych z nadwagą (84,2%) oraz poniżej 18 roku życia (100%) i między 35 a 50 rokiem życia (88,6%). W tabeli 7 przedstawiono wyniki z pro-

Tabela 5. Ilość płynów wypijanych przez badanych w ciągu dnia z uwzględnieniem wieku i wskaźnika BMI.

Badane czynniki		Wiek					Wskaźnik BMI			
		<18 lat	18-26 lat	26-35 lat	35-50 lat	>50 lat	niedowaga	prawidłowy	nadwaga	otyłość
Ilość płynów		$\tau=-0,14$ $p=0,14$					$\tau=-0,10$ $p=0,07$			
<0,5l	n	0	0	1	2	0	0	1	0	2
	%	0,0	0,0	2,4	5,7	0,0	0,0	1,1	0,0	28,6
0,5-1l	n	0	8	6	6	1	4	11	5	1
	%	0,0	12,9	14,6	17,1	25,0	17,4	11,6	26,3	14,3
1-1,5l	n	0	23	16	12	3	9	35	8	2
	%	0,0	37,1	39,0	34,3	75,0	39,1	36,8	42,1	28,6
1,5-2l	n	1	19	9	12	0	6	30	4	1
	%	50,0	30,6	22,0	34,3	0,0	26,1	31,6	21,1	14,3
>2l	n	1	12	9	3	0	4	18	2	1
	%	50,0	19,4	22,0	8,6	0,0	17,4	18,9	10,5	14,3

Tabela 6. Ilość posiłków spożywanych w ciągu dnia przez badanych z uwzględnieniem wieku i wskaźnika BMI.

Badane czynniki		Wiek					Wskaźnik BMI			
		<18 lat	18-26 lat	26-35 lat	35-50 lat	>50 lat	niedowaga	prawidłowy	nadwaga	otyłość
Ilość posiłków		$\tau=-0,02$ $p>0,05$					$\tau=0,02$ $p>0,05$			
1-2	n	0	7	3	1	0	1	8	2	0
	%	0,0	11,3	7,3	2,9	0,0	4,3	8,4	10,5	0,0
3-4	n	2	41	26	25	2	14	65	12	5
	%	100,0	66,1	63,4	71,4	50,0	60,9	68,4	63,2	71,4
5-6	n	0	13	12	9	2	7	22	5	2
	%	0,0	21,0	29,3	25,7	50,0	30,4	23,2	26,3	28,6
>6	n	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	%	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0

centowym ujęciem odpowiedzi w obrębie danych grup badanych.

Badani zostali zapytani o najczęściej stosowany sposób obróbki termicznej. Wśród odpowiedzi znajdowały się: duszenie, gotowanie, gotowanie na parze, pieczenie oraz smażenie. Ankietowani mogli udzielić innej odpowiedzi na to pytanie, w wyniku czego jedna osoba zadeklarowała, że nie stosuje obróbki termicznej, a produkty spożywcze spożywa na surowo. Ponad połowa badanych jako główny sposób obróbki termicznej wybiera gotowanie (50,7%), natomiast najmniej ankietowanych preferuje duszenie (11,1%). Analiza statystyczna wykazała istotny statystycznie związek między stosowanym rodzajem obróbki termicznej, a wiekiem oraz wskaźnikiem BMI o niskiej sile zależności. Gotowanie, które badani wskazywali najczęściej, było głównym rodzajem obróbki termicznej wśród respondentów w przedziale wiekowym od 35 do 50 roku życia (54,3%) oraz wśród osób z niedowagą (69,6%) oraz otyłością (57,2%). Smażenie było wskazywane najczęściej przez osoby w przedziale wiekowym między 18 a 26 rokiem życia (19,4%) oraz wśród osób z otyłością (28,6%) i nadwagą (21,1%). Tabela 8 przedstawia dokładne wyniki analizy z procentowym ujęciem odpowiedzi w obrębie danych grup badanych.

Analiza statystyczna wykazała istotny statystycznie związek między wybieranym rodzajem tłuszczu, a wiekiem oraz wskaźnikiem BMI o niskiej sile zależności. Głównym wyborem w każdej badanej grupie były oleje roślinne i oliwa, co najbardziej widoczne jest wśród osób poniżej 18 roku życia (100%) i między 18 a 26 rokiem życia (62,9%), a także u osób z niedowagą (65,2%) i z prawidłową masą ciała (60,0%). Pierwszym wyborem osób z otyłością było masło (57,1%), natomiast przez osoby z niedowagą było ono wybierane zdecydowanie rzadziej (26,1%). Tabela 9 przedstawia dokładne wyniki analizy z procentowym ujęciem odpowiedzi w obrębie danych grup badanych.

DYSKUSJA

Choroby czynnościowe jelit, do których należy zespół jelita drażliwego, to przewlekłe zaburzenia wywołujące objawy utrudniające codzienne życie pacjentów. W chorobach układu pokarmowego niezwykle ważne dla łagodzenia objawów jest odpowiednie żywienie. Stosowanie się do zaleceń dla danej jednostki chorobowej pozwala osiągnąć nie tylko lepsze samopoczucie, ale także doprowadzić do całkowitego wyciszenia objawów. W związku z powyższym, osoby

Tabela 7. Długość przerw między posiłkami z uwzględnieniem wieku i wskaźnika BMI.

Badane czynniki		Wiek					Wskaźnik BMI			
		<18 lat	18-26 lat	26-35 lat	35-50 lat	>50 lat	niedowaga	prawidłowy	nadwaga	otyłość
Przerwy między posiłkami		$\tau=-0,01$ $p>0,05$					$\tau=0,06$ $p>0,05$			
1-2h	n	0	8	3	1	2	5	7	1	1
	%	0,00	12,9	7,3	2,9	50,0	21,7	7,4	5,3	14,3
3-4h	n	2	45	31	31	2	15	75	16	5
	%	100,0	72,6	75,6	88,6	50,0	65,2	79,0	84,2	71,4
>5h	n	0	9	7	3	0	3	13	2	1
	%	0,0	14,5	17,1	8,6	0,0	13,0	13,7	10,5	14,3

Tabela 8. Rodzaj obróbki termicznej najczęściej stosowany przez badanych z uwzględnieniem wieku i wskaźnika BMI.

Badane czynniki		Wiek					Wskaźnik BMI			
		<18 lat	18-26 lat	26-35 lat	35-50 lat	>50 lat	niedowaga	prawidłowy	nadwaga	otyłość
Rodzaj obróbki		Vc=0,28 p<0,05					Vc=0,30 p<0,05			
Gotowanie	n	1	33	19	19	1	16	46	7	4
	%	50,0	53,2	46,3	54,3	25,0	69,6	48,4	36,8	57,2
Smażenie	n	0	12	6	2	0	1	13	4	2
	%	0,0	19,4	14,6	5,7	0,0	4,4	13,7	21,1	28,6
Duszenie	n	0	3	3	7	3	1	12	3	0
	%	0,0	4,8	7,3	20,0	75,0	4,4	12,6	15,8	0,0
Pieczenie	n	1	11	7	5	0	2	16	5	1
	%	50,0	17,7	17,1	14,3	0,0	8,7	16,8	26,3	14,3
Gotowanie na parze	n	0	2	6	2	0	3	7	0	0
	%	0,0	3,2	14,6	5,7	0,0	13,0	7,4	0,0	0,0
Inne	n	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	%	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0

Tabela 9. Rodzaj tłuszczu najczęściej stosowany przez badanych z uwzględnieniem wieku oraz wskaźnika BMI.

Badane czynniki		Wiek					Wskaźnik BMI			
		<18 lat	18-26 lat	26-35 lat	35-50 lat	>50 lat	niedowaga	prawidłowy	nadwaga	otyłość
Rodzaj tłuszczu		Vc=0,12 p<0,05					Vc=0,14 p<0,05			
Margaryna	n	0	4	2	2	0	1	5	2	0
	%	0,0	6,5	4,9	5,7	0,0	4,3	5,3	10,5	0,0
Oleje, oliwa	n	2	39	23	19	2	15	57	10	3
	%	100,0	62,9	56,1	54,3	50,0	65,2	60,0	52,6	42,9
Masło	n	0	19	16	13	2	6	33	7	4
	%	0,0	30,6	39,0	37,1	50,0	26,1	34,7	36,8	57,1
Smalec	n	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	%	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0

zdiagnozowane z zespołem jelita drażliwego często świadomie lub metodą prób i błędów zmieniają swoje nawyki żywieniowe, aby poprawić jakość swojego życia.

Jednym z wybieranych przez badanych sposobów łagodzenia objawów IBS jest modyfikacja ilości posiłków w ciągu dnia. Zgodnie z zasadami zdrowego żywienia przyjmuje się, że należy jeść nie mniej niż 4-5 posiłków dziennie, co pokrywa się z zaleceniami w zespole jelita drażliwego (National Collaborating Centre for Nursing and Supportive Care, 2008; Jarosz et al., 2020). Ze względu na pracę przewodu pokarmowego ważna jest także częstotliwość spożywania posiłków - osoby z zespołem jelita nadwrażliwego powinny spożywać posiłki częściej, najlepiej w spokojnej atmosferze (Adrych and Rydzewska, 2020). Zbyt długie przerwy między posiłkami, brak dbałości o regularność i prawidłową pozycję przy spożywaniu posiłku mogą nasilać objawy charakterystyczne dla tego schorzenia, w szczególności odbijania i wzdęcia (Jarosz et al., 2010). W badaniu własnym 66,7% ankietowanych spożywało 3 lub 4 posiłki dziennie, a co czwarty badany 5 lub 6 posiłków w ciągu dnia. Długość przerwy między posiłkami u zdecydowanej większości badanych wynosiła 3-4 godziny. Mierzwa i Grzegorzczak (2007) w badaniu dotyczącym sposobu odżywiania dzieci i młodzieży z zespołem jelita drażliwego wykazały, że 48% badanych spożywało 4 posiłki w ciągu dnia, 36% zjadało 3 posiłki, a 12% 5 posiłków. Regularne spożywanie posiłków deklarowało 46% badanych, natomiast 54% nie spożywało posiłków w równych odstępach czasu. W badaniu Zielińskiej (2014) 45% badanych z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego twierdziło, że spożywa 4 lub 5 posiłków dziennie, a podobna ilość ankietowanych spożywała 3 posiłki dziennie. Z kolei w badaniu Śmidowicz et al. (2016) w którym analizowano zachowania żywieniowe predysponujące do rozwoju chorób żywieniowo zależnych u osób po 40. roku życia, prawie połowa badanych deklarowała spożywanie 5 posiłków dziennie, a 55% przyznało się do braku regularności w spożywaniu posiłków w ciągu dnia. Z powyższych badań wynika, że osoby z zaburzeniami czynnościowymi jelit, do których należy zespół jelita drażliwego, zazwy-

czaj spożywają zalecane 4 lub więcej posiłków dziennie, natomiast nadal konieczna jest praca nad regularnością i większą częstotliwością spożywania posiłków.

Zespół jelita drażliwego wymaga wyeliminowania niektórych produktów spożywczych. Często w kontekście dietoterapii tego schorzenia mówi się o eliminacji laktozy lub glutenu. Laktoza wchodzi w skład grupy węglowodanów FODMAP, których spożycie może zwiększać dolegliwości związane z IBS. Dietę L-FODMAP, która pozwala na złagodzenie objawów zespołu jelita drażliwego (Halmos et al., 2014), w badaniu własnym stosowało 40,3% badanych, natomiast blisko połowa z nich zrezygnowała z glutenu lub laktozy w diecie. Co piąta osoba spożywała mleko raz lub kilka razy dziennie. We wspomnianym wcześniej badaniu Zielińskiej (2014) 18% badanych odczuwało zwiększenie dolegliwości po spożyciu mleka. Eliminacja glutenu nie jest konieczna w zespole jelita drażliwego, jeśli nie współwystępuje celiakia, jednak istnieją przesłanki, że dieta bezglutenowa może być pomocna u blisko połowy pacjentów, a sam gluten może mieć wpływ na barierę jelitową (Vazquez-Roque et al., 2013; Makharia, Catassi and Makharia, 2015). Nieuzasadnione eliminacje składników odżywczych, a co za tym idzie rezygnacja z wartościowych produktów spożywczych, mogą prowadzić do niedoborów żywieniowych, co może mieć swoje konsekwencje w nieprawidłowym funkcjonowaniu organizmu lub niedożywieniu. W autorskim badaniu większość badanych miała masę ciała mieszczącą się w granicach normy, a 16% miało niedowagę, natomiast w badaniu Zielińskiej większość osób miała normalną masę ciała lub wyższą (Zielińska, 2014).

Poza przyjmowaniem leków, do czego w autorskim badaniu przyznała się ponad połowa ankietowanych, pacjenci z IBS spożywają także suplementy oraz preparaty probiotyczne. Blisko połowa badanych przyjmujących probiotyki nie wiedziała, jakie szczepy bakterii się w nich znajdują, a pozostali najczęściej wskazywali na *L. plantarum* 299v. Według Ducrotté et al. (2012) probiotykoterapia tym szczepem bakterii pozwala na złagodzenie objawów IBS, głównie bólu brzucha i wzdęć, a skuteczność probiotykoterapii ogółem potwierdzają również inne źródła

(Kajander et al., 2005; Wołkowicz and Hozyasz, 2013).

Przy zwiększonej ilości błonnika pokarmowego w diecie, zwłaszcza frakcji rozpuszczalnej w wodzie, należy zwiększyć ilość płynów w diecie. Prawidłowe nawodnienie jest również istotne w kontekście prawidłowego funkcjonowania organizmu, w tym układu pokarmowego. Zgodnie z zasadami zdrowego żywienia należy przyjmować 30 ml płynów na kilogram masy ciała, co można przełożyć na ok. 1,5 do 2,5 l płynów na dobę. W badaniu Śmidowicz et al. (2016) badani twierdzili, że w chorobach jelit należy zwiększyć spożycie wody. Według Jarosza i Dzieniszewskiego (2005) spożycie wody powinno wynosić 2-2,5 l. Mierzwa i Grzegorzczak (2007) wykazały, że badani z zespołem jelita drażliwego w większości wypijali 1-2 l płynów w ciągu dnia, natomiast w badaniu Zielińskiej (2014) ponad połowa badanych wypijała 1,5 do 2 l wody, a 37% badanych ok. 1,5 l wody w ciągu dnia. W badaniu własnym 1-2 l płynów wypijała ponad połowa badanych, z czego większość przyjmowała do 1,5 l płynów na dobę. Więcej niż 2 l wody wypijało jedynie 17,4% badanych, przy czym większość z nich to młode osoby z masą ciała mieszczącą się w granicach normy.

Analizą objęto również sposoby obróbki termicznej stosowane przez badanych. Osoby, które cierpią na zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego, powinny stosować takie sposoby obróbki termicznej, jak: gotowanie, pieczenie w folii lub duszenie (Włodarek et al., 2009). W badaniu własnym najczęściej stosowano gotowanie, a najrzadziej duszenie. Smażenie preferowało jedynie 13,9% badanych, przy czym większość z nich miała nadwagę lub otyłość. Mierzwa i Grzegorzczak (2007) wykazały, że 90% badanych stosowało gotowanie, 40% pieczenie, a 44% smażenie. W badaniu Zielińskiej (2014) również główną techniką przyrządzania potraw było gotowanie, 15% badanych stosowało pieczenie, a blisko połowa badanych - smażenie. Technika obróbki termicznej oraz poziom błonnika to główne elementy zaleceń w diecie łatwo strawnej, którą w badaniu własnym stosowało 41,7% respondentów. Po wynikach powyższych badań można przypuszczać, że badani próbują korzystać z lekkostrawnych technik obróbki termicznej

oraz zwracają uwagę na spożycie błonnika pokarmowego, który jest istotnym elementem w dietoterapii zespołu jelita nadwrażliwego.

Żywnienie w zespole jelita drażliwego nie odbiega znacząco od ogólnie przyjętych zasad zdrowego odżywiania, jednak wymaga eliminacji pewnych substancji i składników odżywczych powodujących wzmożenie dolegliwości związanych z tym schorzeniem oraz modyfikacji technik przygotowania żywności, spożycia błonnika i płynów tak, aby w jak najlepszy sposób usprawnić pracę przewodu pokarmowego. Jak wynika z przedstawionych badań, osoby dotknięte zespołem jelita drażliwego przeważnie odżywiają się zgodnie z zasadami zdrowego żywienia, stosują odpowiednie techniki obróbki termicznej, a dodatkowo wspomagają łagodzenie objawów poprzez farmakoterapię, odpowiednie suplementy i probiotyki. Kluczowym aspektem w leczeniu żywieniowym tego schorzenia jest obserwacja występujących objawów i indywidualna modyfikacja diety, co według wielu badań pozwala na zmniejszenie dolegliwości i ogólną poprawę jakości życia (Heizer, Southern and McGovern, 2009; Østgaard et al., 2012).

LITERATURA

Adrych, K. (2018) 'Zespół jelita drażliwego w świetle najnowszych wytycznych', *Forum Medycyny Rodzinnej*, 12(6), pp. 224–233.

Adrych, K. and Rydzewska, G. (2020) 'Rozpoznanie i leczenie zespołu jelita nadwrażliwego w praktyce lekarza rodzinnego', *Varia Medica*, 4(1), pp. 52–59.

Alam, M. et al. (2013) 'Efficacy of Peppermint oil in diarrhea predominant IBS – a double blind randomized placebo-controlled study', *Mymensingh Medical Journal*, 22, pp. 27-30.

Awad, R. A. and Camacho, S. (2010) 'A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of polyethylene glycol effects on fasting and postprandial rectal sensitivity and symptoms in hypersensitive constipation-predominant irritable bowel syndrome', *Colorectal Disease*, 12, pp. 1131-1138. doi: 10.1111/j.1463-1318.2009.01990.x.

- Bellini, M. et al. (2020) 'Low FODMAP Diet: Evidence, Doubts, and Hopes', *Nutrients*, 12(1), pp. 148. doi: 10.3390/nu12010148.
- Borycka-Kiciak, K. et al. (2017) 'Butyric acid - a well-known molecule revisited', *Przegląd Gastroenterologiczny*, 12(2), pp. 83–89. doi: 10.5114/pg.2017.68342.
- Cash, B. D. et al. (2016) 'A Novel Delivery System of Peppermint Oil Is an Effective Therapy for Irritable Bowel Syndrome Symptoms', *Digestive Diseases and Sciences*, 61(2), pp. 560–571. doi: 10.1007/s10620-015-3858-7.
- Chen, B. et al. (2018) 'Prevalence and predictors of small intestinal bacterial overgrowth in irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis', *Journal of Gastroenterology*, 53(7), pp. 807–818. doi: 10.1007/s00535-018-1476-9.
- Ducrotté, P. et al. (2012) 'Clinical trial: *Lactobacillus plantarum* 299v (DSM 9843) improves symptoms of irritable bowel syndrome', *World Journal of Gastroenterology*, 18(30), pp. 4012–4018. doi: 10.3748/wjg.v18.i30.4012.
- Dworzański, T. et al. (2018) 'Rola mikrobioty jelitowej w zespole jelita nadwrażliwego', *Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej* (online), 72, pp. 215–226.
- Eswaran, S. L. et al. (2016) 'A Randomized Controlled Trial Comparing the Low FODMAP Diet vs. Modified NICE Guidelines in US Adults with IBS-D', *The American Journal of Gastroenterology*, 111(12), pp. 1824–1832. doi: 10.1038/ajg.2016.434.
- Gałecka, M. et al. (2018) 'Znaczenie mikrobioty jelitowej w kształtowaniu zdrowia człowieka — implikacje w praktyce lekarza rodzinnego', *Forum Medycyny Rodzinnej*, 12(2), pp. 50–59.
- Gumiela, D. (2020) 'Postępowanie dietetyczne wśród osób chorujących na zespół jelita drażliwego (IBS)', *Forum Zaburzeń Metabolicznych*, 11(3), pp. 120–127.
- Halmos, E. P. et al. (2014) 'A diet low in FODMAPs reduces symptoms of irritable bowel syndrome', *Gastroenterology*, 146(1), pp. 67–75.e5. doi: 10.1053/j.gastro.2013.09.046.
- Harvie, R. M. et al. (2017) 'Long-term irritable bowel syndrome symptom control with reintroduction of selected FODMAPs', *World Journal of Gastroenterology*, 23(25), pp. 4632–4643. doi: 10.3748/wjg.v23.i25.4632.
- Heizer, W. D. et al. (2009) 'The role of diet in symptoms of irritable bowel syndrome in adults: a narrative review', *Journal of the American Dietetic Association*, 109(7), pp. 1204–1214. doi: 10.1016/j.jada.2009.04.012.
- Jarosz, M. (2020) 'Normy żywienia dla populacji polskiej', Wyd. IŻŻ, Warszawa.
- Kajander, K. et al. (2005) 'A probiotic mixture alleviates symptoms in irritable bowel syndrome patients: a controlled 6-month intervention', *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*, 22(5), pp. 387–394. doi: 10.1111/j.1365-2036.2005.02579.x.
- Lacy, B. E. et al. (2016) 'Bowel Disorders', *Gastroenterology*, S0016-5085(16)00222-5. Advance online publication. doi: 10.1053/j.gastro.2016.02.031.
- Lembo, A. et al. (2016) 'Repeat Treatment With Rifaximin Is Safe and Effective in Patients With Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome', *Gastroenterology*, 151(6), pp. 1113–1121. doi: 10.1053/j.gastro.2016.08.003.
- Makharia, A. et al. (2015) 'The Overlap between Irritable Bowel Syndrome and Non-Celiac Gluten Sensitivity: A Clinical Dilemma', *Nutrients*, 7(12), pp. 10417–10426. doi: 10.3390/nu7125541.
- Mansueto, P. et al. (2015) 'Role of FODMAPs in Patients With Irritable Bowel Syndrome', *Nutrition in Clinical Practice*, 30, pp. 665–682. doi: 10.1177/0884533615569886.
- Marsh, A. et al. (2016) 'Does a diet low in FOD-

- MAPs reduce symptoms associated with functional gastrointestinal disorders? A comprehensive systematic review and meta-analysis'. *European Journal of Nutrition*, 55(3), pp. 897–906. doi: 10.1007/s00394-015-0922-1.
- Menees, S. B. et al. (2012) 'The efficacy and safety of rifaximin for the irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis', *The American Journal of Gastroenterology*, 107(1), pp. 28–36. doi: 10.1038/ajg.2011.355.
- Mierzwa, G. and Grzegorzczak, J. (2007) 'Analiza sposobu odżywiania dzieci i młodzieży z zespołem jelita nadwrażliwego', *Medical and Biological Sciences*, 21, 3, pp. 65–71.
- National Collaborating Centre for Nursing and Supportive Care (UK) (2008) 'Irritable Bowel Syndrome in Adults: Diagnosis and Management of Irritable Bowel Syndrome in Primary Care', Royal College of Nursing (UK).
- Orzechowska, A. et al. (2010) 'Ocena wybranych czynników psychologicznych u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego i z chorobą refluksową przełyku', *Postępy Psychiatrii i Neurologii*, 19(2), pp. 115–119.
- Ostgaard, H. et al. (2012) 'Diet and effects of diet management on quality of life and symptoms in patients with irritable bowel syndrome', *Molecular Medicine Reports*, 5(6), pp. 1382–1390. doi: 10.3892/mmr.2012.843.
- Pietrzak, A. et al. (2018) 'Guidelines on the management of irritable bowel syndrome', *Gastroenterology Review*, 13(4), pp. 167–196.
- Rymarczyk, B. et al. (2019) 'Częstość występowania celiakii u chorych z niecharakterystycznymi objawami sugerującymi nadwrażliwość pokarmową', *Alergia Astma Immunologia*, 24(3), pp. 143–150.
- Schumann, D. et al. (2018) 'Low fermentable, oligo-, di-, mono-saccharides and polyol diet in the treatment of irritable bowel syndrome: A systematic review and meta-analysis', *Nutrition*, 45, pp. 24–31. doi: 10.1016/j.nut.2017.07.004.
- Simrén, M. et al. (2013) 'Intestinal microbiota in functional bowel disorders: a Rome Foundation Report', *Gut*, 62(1), pp. 159–176. doi: 10.1136/gutjnl-2012-302167.
- Stolarczyk A. (2015) 'Składniki FODMAP w żywności', *Standardy Medyczne/Pediatrics*, 12, pp. 235–243.
- Śmidowicz, A. and Reguła, J. (2016) 'Analiza zachowań żywieniowych predysponujących do rozwoju chorób żywieniowozależnych u osób po 40. roku życia', *Forum Zaburzeń Metabolicznych*, 7(1), pp. 44–45.
- Tarnowski, W. et al. (2011) 'Wyniki leczenia zespołu jelita nadwrażliwego z zastosowaniem kwasu masłowego – raport wstępny', *Gastroenterologia Praktyczna*, 3(1), pp. 43–48.
- Varjú, P. et al. (2017) 'Low fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols (FODMAP) diet improves symptoms in adults suffering from irritable bowel syndrome (IBS) compared to standard IBS diet: A meta-analysis of clinical studies', *PloS One*, 12(8), e0182942. doi: 10.1371/journal.pone.0182942.
- Vazquez-Roque, M. I. et al. (2013) 'A controlled trial of gluten-free diet in patients with irritable bowel syndrome-diarrhea: effects on bowel frequency and intestinal function', *Gastroenterology*, 144(5), pp. 903–911.e3. doi: 10.1053/j.gastro.2013.01.049.
- Whelan, K. et al. (2018) 'The low FODMAP diet in the management of irritable bowel syndrome: an evidence-based review of FODMAP restriction, reintroduction and personalisation in clinical practice', *Journal of Human Nutrition and Dietetics*, 31(2), pp. 239–255. doi: 10.1111/jhn.12530.
- Włodarek, D. (2009) 'Postępowanie dietetyczne u osób z zespołem jelita drażliwego', [W:] *Dietoterapia 1*, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
- Wołkiewicz, A. and Hozyasz, K. (2013) 'Rola

szczepu *Lactobacillus plantarum* 299v w zapobieganiu i leczeniu zaburzeń układu pokarmowego', *Pediatrics Polska*, 88(4), pp. 347-352. doi:10.1016/j.pepo.2013.04.002.

Zielińska, A. (2014) 'Ocena zależności między sposobem odżywiania a dolegliwościami u osób z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego', *Nursing and Public Health*, 4(3), pp. 227-237.

Żelowski, A. et al. (2013) 'Zespół jelita nadwrażliwego – podstawowe zasady rozpoznawania i leczenia', *Pediatrics i Medycyna Rodzinna*, 9(3), pp. 250-255.

Praca wpłynęła do redakcji: 30.09.2020 r.